

QARAQALPAQ ÁDEBIYATI SABAQLARINDA KLASTER METODINAN PAYDALANIW

Uzakova Saltanat Paraxatovna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7966199>

Dúnyanıń globalasıw processı hám zamanagóy texnologiyalardıń kirip keliwi ilimniń hárbir tarawına bir-birine innovaciyalıq jaqtan jaqınlasıwdı talap etip atırǵanıń gúwası bolıp atırmız. Máselen internet tarmaqlarındaǵı hár qıylı jańalanıw hám ózgerisler bunıń ayqın mısalı bola aladı. Sol qatar da bilimlendiriw salasında innovaciyalıq texnologiyalardıń, xalıqaralıq texnikalıq dástúrlardıń elimizge kirip keliwi ilim-pánniń dúnya júzlik kólemde ósip atırǵanlıǵın hám xalıqaralıq baylanısta ekenligin kórsetedi. Ádebiy tálimde jańadan payda bolıp atırǵan interaktiv metod hám texnologiyalar oqıwshı jaslardıń kitapqumqrılıq mádeniyatın rawajlandırıwǵa hám ádebiyat pánine bolǵan qızıǵıwshılıqların arttırıp barmaqta.

Ádebiyat sabaqlarında qollanılatuǵın metodlar óziniń atqaratuǵın xızmetine qaray hár qıylı usılda qollanıladı. Sabaq processiniń bekkemlew basqıshında jiyi qollanılatuǵın klaster metodı oqıwshılardıń bilimlerin qaytalaw hám erkin pikir júritiw qábiletlerin rawajlandırıwǵa járdem beredi. Bul metodtıń maqseti berilgen tema boyınsha oqıwshılardıń erkin hám ashıq túrde pikirlewge járdem beriw. Ol oylaw iskerligin tereńlestiriw ushın qollanıladı. 6-klass qaraqalpaq ádebiyatı baǵdarlamasında berilgen temalar boyınsha túsinikke iye bolıw ushın, oqıwshılardıń ózleriniń jeke bilimlerine qatnasın anıqlaw maqsetinde bul usıldı qollanıwımız múmkin.

Máselen jańa tema salt-dástúr jırların ótkende oqıwshılardı toparlarǵa bólip, tómenдеgi sorawlar beriledi:

1. Besik jırı
2. Toy qosıqları
3. Muń-sher qosıqları.

Hárbir sorawǵa oqıwshılar toparlarǵa bólinip juwap beredi. Olar klasterdi dúziwge qoyılatuǵın talaplar tiykarında berilgen temaniń mazmunına baylanıslı túsinik haqqında oyna kelgen barlıq maǵlıwmattı jazadı. Topar aǵzaları maǵlıwmatlar arasında ilajı barınsha kóp pikirdi kórsetiwge háreket etiw kerek. Máselen salt-dástúr jırlarınıń túrlerin tómenдеgi kóriniste klaster metodına salıp, toparlarǵa bólinip túsinik berip ótse boladı.

Sunday-aq, salt-dástúr jırlarına házirgi kúnde keń atqarılıp kiyatırǵan hám belgileniwi úrdiske aylanǵan toy qosıqlarınıń úlgerin tómendegi klasterge salıp oqıwshılardıǵa túsindirip ótsek boladı:

Klaster metodu bir temanı tereń úyreniwde oqıwshılardıń temaǵa baylanıslı túsiniq yaki anıq pikirlerin erkin túrde izbe-izlik penen bir-birine baylanısqa halda tarmaqlardıǵa bóliwge baǵdarlaydı. Sunday-aq, ótilgen temanı bekkemlewde temanı jaqsı ózlestiriw, ulıwmalastırıw hám oqıwshılardı sol tema boyınsha pikirlerin belgili bir kórinistegi sızılma túrinde kórsetiwge úyretedi. Klaster ingliz tilinen awdarmalanǵanda "bas, bir tutas" degen mánini ańlatadı. Bunda belgili bir temaǵa baylanıslı maǵlıwmatlar birliklerge ajratıladı hám barlıq bólek keltirilgen maǵlıwmatlar, derekler sol bir temanıń birliklerin quraydı. Qálegen temanı klasterlerge ajratıwda tómendegilerdi basshılıqqa alsaq maqsetke muwapıq boladı:

- Taxta ortasına yamasa dáptergerge tayanısh tiykarǵı sóz yaki gápti jazıń;
- Usı temaǵa baylanıslı qıyalınızǵa kelgen barlıq túsiniq hám gáplerdi jazıp ótiń;
- Pikirler izbe-izlikte keliwi menen olar ortasındaǵı baylanıslılıqtı anıqlań, qáte haqqında oylamawǵa háreket etiń;
- Berilgen waqıt dawamında qıyalınızǵa kelgen pikirlerdiń barlıǵın jazıń.

Jáne de klaster dúziwde tómendegi talaplar jeke túrde yaki ulıwma topar aǵzaları menen birge tómendegi talaplar tiykarında qollanıladı:

1. Berilgen temanıń mazmunına baylanıslı túsiniq haqqında sanamızǵa kelgen barlıq maǵlıwmattı jazıw;
2. Pikirler tamam bolǵansha jazıwdı dawam ettiriw;
3. Ilajı barınsha pikirlerdiń izbe-izligi hám ózara baylanıslılıǵın kóbeytiw.

Juwmaqlap aytqanda ádebiyat sabaqlarında qollanılgan klaster metodu oqıwshılarda erkin pikir júrite alıw hám maǵlıwmatlardı bayan etiw, topar bolıp birgelikte is alıp barıwında jaqsı nátiyje beretuǵın usıllardıń biri. Oqıtıwshı bul usıldı sabaq temasınıń mazmunına say qollana alsa, sabaq qoyılǵan maqsetke erise aladı.

References:

1. Ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń 5-11-klaslar ushın ádebiyat páninen oqıw dástúri, baǵdarlaması. Nókis – 2022.
2. Orazımbetov Q, Genjemuratov B, Begmuratova G. Ádebiyat. Ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń 6-klası ushın sabaqlıq. Tashkent – 2022.
3. <http://www.ziyonet.uz>
4. www.http.pedagog.zn.uz